

HUBUNGAN ANTARA PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI BERPRESTASI GURU DENGAN KOMPETENSI GURU DI GUGUS 4 SDN CERME LOR

Adrijanti, Tatan

Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1). ada tidaknya hubungan yang signifikan antara sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru, (2). ada tidaknya hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru, dan (3). ada tidaknya hubungan yang signifikan antara sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan korelasional untuk memecahkan masalahnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru gugus 4 SDN Cerme Lor Kecamatan. Cerme Kabupaten Gresik. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive cluster random sampling sebanyak 70 guru. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket untuk variabel sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan kompetensi guru. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana dan regresi ganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linearitas, dengan taraf signifikansi penelitian sebesar 5%.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru ($r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,451 > 0,312$), (2) terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru ($r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,610 > 0,312$), (3). terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru ($R_{y123} = 0,709$ dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,794 > 3,255$). Kontribusi atau sumbangan efektif yang diberikan variabel sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah 16,54% sedangkan variabel motivasi berprestasi sebesar 33,848% terhadap kompetensi guru. Model hubungan antara X_1 , dan X_2 dengan Y adalah $\hat{U} = 72,621 + 0,165 X_1 + 0,241 X_2$, model ini signifikan secara statistik.

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru (2) terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru (3) terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru.

Kata kunci : Kepemimpinan kepala Sekolah , Motivasi berprestasi, Kompetensi Guru

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang penting untuk mengembangkan pengetahuan pada peserta didik agar memperoleh hasil yang berkualitas dan unggul. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui pencapaian dari tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kemajuan sumber daya manusia yang memiliki dan menguasai IPTEK. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan secara terencana dan terstruktur dengan baik sejak awal.

Untuk mencapai keberhasilan kerja, guru harus memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan tugasnya, sebagai tenaga yang profesional yang tidak lain adalah sepuluh kompetensi guru yaitu : (1) menguasai bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media sumber belajar, (5) menguasai landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pembelajaran, (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pembelajaran. Kompetensi tersebut bisa tercapai apabila didukung dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah

Untuk membentuk guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar perlu adanya persepsi kepemimpinan yang baik dari bawahan. Persepsi kepemimpinan di sini adalah penilaian dari bawahan terdapat kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan dalam proses pencapaian tujuan. Legalitas kepemimpinan dapat dilaksanakan

dengan sempurna jika kepemimpinan itu dilengkapi dengan teknik kepemimpinan. Sebagai konsekwensinya teknik kepemimpinan amat dibutuhkan dalam proses kepemimpinan yaitu sebagai upaya memelihara hubungan baik dan cara berkomunikasi dengan bawahan, untuk meningkatkan keberanian bertindak dibutuhkan dalam hal menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi bawahan.

Untuk melaksanakan program/kegiatan sekolah yang telah disusun oleh kepala sekolah tentu diperlukan guru. Guru tersebut harus diorganisasikan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi mengorganisasikan berarti melengkapi program yang telah disusun kepala sekolah dengan susunan organisasi pelaksanaannya.

Dalam organisasi sekolah, kepala sekolah harus mengetahui kemampuan dan karakteristik setiap guru sehingga dapat menempatkan tugas apa yang sedang dikerjakan, sehingga tidak terjadi beban tugas yang berlebihan (*overloaded*). Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, setiap guru harus (a) yakin akan mampu mengerjakan, (b) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (c) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak, (d) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, dan (e) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis (Depdiknas, 2000:5-6). Jadi tugas kepala sekolah adalah meyakinkan dan menciptakan kondisi, agar guru yakin bahwa pekerjaan yang diberikan mengandung kelima aspek tersebut.

Adapun faktor kepemimpinan kepala sekolah yang dijumpai di Gugus 4 SDN Cerme Lor yang disenangi oleh guru sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengelola proses belajar mengajar adalah

1. Menghindari pengawasan yang

- berlebihan, tidak mendikti atau mengikuti petunjuk secara kaku.
2. Mendelegasikan wewenang, mempercayai bawahan, tidak menolak dinilai oleh bawahan, memperbolehkan bawahan mengambil keputusan dalam hal tertentu, mempercayai kreativitas bawahan.
 3. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur, tidak merahasiakan pendapat, perkataan dapat dipercayai serta disiplin dalam kesepakatan yang sudah disepakati.

Selain tindakan-tindakan seperti di atas kepala sekolah merasa bahwa dirinya masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Dengan melihat sifat kepemimpinan ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan dirinya, sadar untuk memperbaiki kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu berkembang. Kontribusi dapat diberikan oleh kepala sekolah lewat kepemimpinan yang diembannya dan kontribusi guru dapat tercermin dalam usaha guru untuk meningkatkan pendidikan yang dimilikinya untuk sampai pada tujuan bekerja yaitu mencapai prestasi yang sebaik-baiknya dalam mengelola proses belajar mengajar. Sejalan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan latar belakang pendidikan guru merupakan pendorong dalam mencapai tujuan dalam mengelola proses belajar mengajar. Penelitian ini juga akan melihat motivasi berprestasi guru, karena selama ini penelitian motivasi berprestasi terbatas pada motivasi berprestasi siswa, yang dilihat dari prestasi belajar.

Timbulnya motivasi berprestasi pada guru karena guru merasakan sesuatu kebutuhan-kebutuhan tertentu antara lain : kebutuhan ketenangan dan kesuksesan dalam bekerja, kebutuhan akan jabatan, kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Bila kebutuhan guru terpenuhi,

maka guru akan merasa puas, hal ini akan berpengaruh pada psikologis guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan merosot karena kemampuan profesionalisme mengajar guru yang menurun dan rendahnya motivasi berprestasi guru. Rendahnya motivasi berprestasi guru ini disebabkan salah satunya yaitu tidak adanya perhatian atau dorongan dari atasan (Kepala Sekolah). Kepala sekolah kurang menampung pendapat semua bawahan, hanya memperhatikan pendapat orang-orang (guru) tertentu yang dianggap menguntungkan dan mau bekerja sesuai dengan keinginan kepala sekolah.

Keberhasilan guru dalam mengajar ditentukan tiga faktor utama, antara lain 1) harus memiliki kemampuan untuk mengajar, yaitu suatu kemampuan yang merupakan kombinasi dari kemampuan alami melalui pendidikan dan pelatihan, 2) harus mempunyai dan mampu menggunakan alat (perangkat dan media pembelajaran) yang tepat untuk mengajar, 3) harus memiliki dorongan atau motivasi berprestasi.

Guru yang memiliki motivasi berprestasi dapat dilihat dari kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan tugas, sehingga secara nyata mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, serta akan membimbing siswa melebihi yang dicapai guru lain. Dengan demikian guru yang memiliki motivasi berprestasi dapat dijadikan panutan atau tauladan oleh siswa, rekan sejawat maupun masyarakat sekitarnya.

Dari uraian di atas, peneliti akan mengkaji tentang “ Hubungan Antara Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi Guru dengan Kompetensi Guru Di Gugus 4 SDN. Cerme Lor”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kompetensi Guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor ?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi guru dengan kompetensi guru di Gugus 4 SDN. Cerme lor?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru dengan kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme lor ?

Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor ?.
2. Untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan yang signifikan antara Motivasi berprestasi dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor ?.
3. Untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor ?.

Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru di sekolah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para guru, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan khususnya kebijakan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor.

Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis berikut :

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi berprestasi dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan Kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi diduga mempunyai hubungan dengan kompetensi guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor yang dapat digambarkan dalam model kerangka berpikir dibawah ini

Gambar 1 Model Kerangka berpikir

Populasi dan Sampel

Menurut Sutrisno Hadi (1991 : 220), populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Sesuai dengan masalah dan jenis penelitian yang akan diteliti, subyek penelitian ini ialah semua guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan propotional area random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang guru dari 4 sekolah dimana masing-masing sekolah ada sekitar 15 sampai dengan 25 orang guru yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Deskripsi Sampel

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru
1	SDN Cerme Lor	25
2	SDN Cegak Agung	15
3	SDN Wesdani	15
4	SDN Darussalam	15
Jumlah		70

Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum penelitian yang sebenarnya dilaksanakan, perlu lebih dahulu dilakukan uji coba terhadap instrument yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba intrumen penelitian dilaksanakan terhadap 30 guru sebagai responden yang juga merupakan

sebagian populasi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan instrument yang lebih sah dan terandalkan. Adapun instrument yang akan diuji cobakan ada satu jenis yaitu uji instrument angket perilaku kepemimpinan kepala sekolah (X1) diolah dengan teknik korelasi product moment dan instrument angket untuk motivasi berprestasi (X2), dan kompetensi guru (Y) diolah dengan teknik korelasi product moment dari Pearson.

Metode angket ini digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan angket tentang kompetensi guru. Uji coba instrumen penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk instrumen yang baik, yaitu instrumen yang valid dan reliable sebagai alat ukur. Sedangkan prosedur untuk mendapatkan angket yang valid dan reliable sebagai berikut:

Menurut (Arikunto, 1998: 165) bahwa analisis butir dilakukan untuk mengetahui apakah butir dalam instrumen mencerminkan indikator variabel yang dimaksud atau atribut yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas tiap butir test dilakukan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson, yaitu skor-skor yang ada pada tiap butir yang dimaksud (X) dikorelasikan dengan skor total (Y). Hasil korelasi ini dicocokkan dengan nilai dari tabel korelasi *Product Moment* pada taraf signifikan 5 %. Suatu butir instrumen dikatakan valid jika rhitung > rtabel.

Adapun rumus korelasi pearson adalah :

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = korelasi validitas item yang dicari
 x = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

y = skor total yang diperoleh subyek dari seluruh item

Σx = jumlah skor dalam distribusi x

Σy = jumlah skor dalam distribusi y

Σx^2 = jumlah kuadrat skor dalam distribusi x

Σy^2 = jumlah kuadrat skor dalam distribusi y

N = jumlah responden

Menurut Sugiono, bila korelasi tiap faktor (r_{xy}) tersebut positif dan besarnya $> 0,3$ maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat (valid), demikian pula sebaliknya, jika $r_{xy} < 0,3$ maka dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (1986:141) reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas yang tinggi jika alat ukur itu mantap dalam pengertian alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen angket dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.

Variabel Penelitian

Batasan – batasan tentang konsep variabel penelitian digunakan untuk memperjelas dalam pengumpulan data dan pengujian hipotesis, juga dimensi (subvariabel) dan indikator-indikatornya. Hal ini untuk memudahkan jenis data primer dan / atau sekunder, sifat data kualitatif dan / atau kuantitatif dan skala ukurannya nominal/ordinal/ratio.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas yaitu Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi berprestasi Guru. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kompetensi guru.

Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survey, yang merupakan teknik pengumpulan dan analisis data melalui angket, wawancara dan observasi. Angket digunakan untuk mencari data primer dari variabel penelitian yakni kepemimpinan kepala Sekolah, motivasi berprestasi dan kompetensi guru.

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam prosedur penelitian, dalam penelitian ini pengumpulan data tiga variable X1, X2 dan Y dengan menggunakan angket kepada responden atau sampel.

Adapun pemberian skor variabel perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi berprestasi, dan variabel kompetensi guru adalah sebagai berikut;

SS= Sangat Setuju	skor 5
S	= Setuju
skor 4	
R	= Ragu- ragu
skor 3	
TS	= Tidak Setuju
skor 2	
STS	= Sangat Tidak Setuju
skor 1	

Teknik Analisis Data

Penentuan dalam pemilihan teknik analisis data pada suatu penelitian berorientasi kepada bentuk hipotesis dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh karena itu teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis korelasi Product Moment dan Regresi Linier Ganda.

Teknik analisis regresi linier ganda yaitu cara atau teknik khusus untuk mencari atau mengetahui seberapa besar hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum melangkah ke analisis regresi ganda, dilakukan uji prasyarat analisis terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut layak untuk kita uji dengan menggunakan uji analisis regresi ganda.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan persamaan regresi linier ganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$
- b. Menghitung besarnya kontribusi dengan analisis korelasi sederhana antara X_1 dengan Y dan X_2 dengan Y :
 - 1) Koefisien korelasi X_1 dengan Y menggunakan product moment
 - 2) Koefisien korelasi X_2 dengan Y menggunakan product moment
- c. Menghitung besarnya kontribusi dengan mengkorelasikan antara X_1 dan X_2 dengan Y
- d. Melakukan uji keberartian korelasi dan regresi ganda
 Uji signifikansi dimaksudkan untuk memeriksa keberartian apakah regresi (berbentuk linier) yang didapat dan untuk membuat kesimpulan mengenai pertautan sejumlah variabel yang sedang dipelajari. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis alternatif diterima dan koefisien korelasi adalah berarti.
- e. Menghitung Sumbangan relatif X_1 dan X_2 terhadap Y
 Sumbangan ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing preditor terhadap kriterium.

PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi data semua variabel yang meliputi : (1) sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah, (2) motivasi berprestasi, dan (3) Kompetensi guru. Data hasil penelitian dari ketiga

variabel yang diperoleh dari 70 responden disajikan dalam data untuk penelitian. Deskripsi data khusus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah (X_1)

Data tentang perilaku kepemimpinan kepala sekolah, dilakukan dengan menyebarkan angket sejumlah 35 item pernyataan, dengan responden guru - guru di Gugus 4 SDN. Cerme Lor, sejumlah 70 guru yang menjadi sampel penelitian.

Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa skor tertinggi = 157, skor terendah = 97, mean (C) = 128,1, median (M_e) = 128,5, Standar Deviasi (s) = 13,9 , kuartil I (Q_1) = 118,0, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 118 , kuartil 3 (Q_3) = 134,5 yang artinya 25% dari responden memiliki skor $> 134,5$

N	Valid	70
	Missing	0
Mean		128.1143
Median		128.5000
Mode		129.00
Std. Deviation		13.90187
Variance		193.262
Range		60.00
Minimum		97.00
Maximum		157.00
Sum		8968.00
Percentiles	25	118.0000
	50	128.5000
	75	134.5000

Berikut ini distribusi frekuensi variabel dan Grafik histogramnya:

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Variabel
Perilaku Kepemimpinan
Kepala Sekolah (X₁)

Kelas Interval	Frekuensi	F (%)	Kumulatif	
			F	f(%)
97 - 105	2	3%	2	3%
106 - 114	5	7%	7	10%
115 - 123	12	17%	19	27%
124 - 132	25	36%	44	63%
133 - 141	10	15%	54	78%
142 - 150	8	11%	62	89%
151 - 159	8	11%	70	100%
Jumlah	70	100%		

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram sebagai berikut:

Skor Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah

Gambar 2 : . Grafik Histogram Variabel X₁

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecenderungan kurve adalah normal yang berarti bahwa rata-rata guru mempunyai sikap yang positif terhadap kepemimpinan kepala sekolah.

2. Motivasi Berprestasi (X₂)

Data tentang motivasi berprestasi, diperoleh melalui penyebaran sejumlah pernyataan sebanyak 35 item dan disusun dalam bentuk angket yang dimintakan jawabannya kepada guru-guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor, untuk 70 responden yang menjadi sampel. Dari data angket tersebut, dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai skor tertinggi = 156, skor terendah = 101,

mean (C) = 130,21, median (M_e) = 129,5 , Standar Deviasi (s) = 13,434 Standar error of mean (SE) = 1,606, kuartil I (Q₁) = 122,5, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 122,5, kuartil 3 (Q₃) = 140, yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 140.

Statistics
 Motivasi berprestasi

N	Valid	70
	Missing	0
Mean		130.2143
Std. Error of Mean		1.60562
Median		129.5000
Mode		128.00(a)
Std. Deviation		13.43356
Minimum		101.00
Maximum		156.00
Sum		9115.00
Percentiles	25	122.5000
	50	129.5000
	75	140.0000

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berikut tabel Distribusi Frekuensi dan gambar Grafik histogram dari variabel Motivasi berprestasi (X₂) :

Tabel 3
 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Berprestasi (X₂)

Kelas Interval	Frekuensi	F (%)	Kumulatif	
			F	f(%)
101 - 110	5	7%	5	7%
111 - 120	10	14%	15	21%
121 - 130	31	44%	46	65%
131 - 140	9	13%	55	78%
141 - 150	7	11%	62	89%
151 - 160	5	7%	67	96%
161 - 170	3	4%	70	100%
Jumlah	70	100		

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram sebagai berikut:

Skor Motivasi Berprestasi Guru
 Gambar 3. Grafik Histogram Variabel X₂

3. Kompetensi Guru (Y)

Data tentang Kompetensi Guru diperoleh melalui angket sejumlah 35 pernyataan yang diberikan kepada guru-guru di Gugus 4 SDN Cerme Lor dengan 70 guru sebagai responden penelitian.

Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa skor tertinggi = 137, skor terendah = 110, mean (C) = 122,14, median (M_e) = 122,0, Standar Deviasi (s) = 5,504, Standar error of mean (SE) = 0,658, kuartil I (Q₁) = 118,0, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 118,0, kuartil 3 (Q₃) = 125,0 yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 125,00.

Statistics Kompetensi Guru		
N	Valid	70
	Missing	0
Mean		122.1429
Std. Error of Mean		.65790
Median		122.0000
Mode		125.00
Std. Deviation		5.50437
Variance		30.298
Range		23.00
Minimum		110.00
Maximum		133.00
Sum		8550.00
Percentiles	25	118.0000
	50	122.0000
	75	125.2500

Berikut tabel Distribusi Frekuensi variable Y dan Grafik histogramnya :

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Guru (Y)

Kelas Interval	Frekuensi	f(%)	Kumulatif	
			F	f(%)
110 - 113	5	7%	5	7%
114 - 117	10	14%	15	21%
118 - 121	14	20%	29	41%
122 - 125	20	29%	49	70%
126 - 129	9	13%	58	83%
130 - 133	8	11%	66	94%
134 - 137	4	6%	70	100%
Jumlah	70	100%		

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram sebagai berikut:

Skor Kompetensi Guru
 Gambar 4 Grafik Histogram Variabel Y

Uji Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari variabel kepemimpinan kepala sekolah sebanyak 35 item, motivasi berprestasi 35 item, dan kompetensi guru 35 item pernyataan.

Uji Validitas

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila r = 0,3 sehingga apabila korelasi antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji coba mengenai tingkat validitas butir pernyataan menunjukkan nilai diatas 0,3

Dari data di atas, variabel kepemimpinan kepala sekolah berada di atas 0,3 maka semua item valid. Untuk itu

kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Variabel motivasi berprestasi berada di atas 0,3, maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Dari data di atas, variabel kinerja guru berada di atas 0,3, maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Dari pengujian reliabilitas teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan SPSS nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel sesuai dengan yang direkomendasikan Sugiyono (2004 : 178) yang menyatakan bahwa batas minimum reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,6 Reliabilitas untuk kuesioner masing-masing variabel disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Kriteria
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X ₁)	0,736	Reliabilitas
Motivasi Berprestasi (X ₂)	0,809	Reliabilitas
Kompetensi Guru (Y)	0,641	Reliabilitas

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas variabel kepemimpinan kepala sekolah (X₁) adalah 0,736 dengan kriteria reliabilitas tinggi, variabel motivasi berprestasi (X₂) adalah 0,809 dengan kriteria reliabilitas tinggi, dan variabel kompetensi guru (Y) adalah 0,641 dengan kriteria reliabilitas cukup.

Pengujian Persyaratan Analisis Data

Sebelum data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi, maka data tersebut harus dilakukan persyaratan analisis terlebih sebagai berikut :

1. Uji Normalitas (Pendekatan Grafis)

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residu terdistribusi normal atau tidak. Pengujian Normalitas residu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan grafis yaitu uji *Anderson Darling Normality Test* dengan bantuan Program Minitab for Windows Release 11.0 untuk mengetahui apakah residu terdistribusi normal.

Hasil analisis adalah sebagai berikut :

Gambar 5 : Uji Normalitas Residu

Berdasarkan uji normalitas dengan pendekatan grafis di atas dapat dilihat bahwa plot cenderung membentuk garis lurus atau dengan kata lain karena p-value > 0,05 atau 0,941 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residu berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas (Pendekatan Grafis)

Uji Linearitas diperlukan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Berdasarkan uji linearitas dengan cara membuat plot antara residu (e) versus \hat{U} dengan bantuan Program Minitab for

Windows Release 11.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 6. Plot antara Residu Versus \hat{U}

Berdasarkan gambar diatas plot antara residu versus \hat{U} membentuk diagram pencar atau tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa residu konstan (homogen) dan model hubungan X dengan Y adalah linear.

3. Uji Independensi

Uji independensi dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antar variable bebas dalam penelitian. Analisis yang digunakan untuk menguji digunakan analisis product moment. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui Korelasi antara variable X_1 dengan $X_2 = 0,151$, Dari hasil tersebut dapat dikatakan korelasi antar variable bebas kurang dari 0,312 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas atau dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variable bebas yang satu dengan variable bebas yang lain.

Tabel 12
Multikolinearitas

N	rHit	Robs	r tabel	Keterangan
70	1.2.	0,151	0,312	Independen

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima kebenarannya atau sebaliknya tumbang

sebagai hipotesis apabila ternyata tidak terbukti. Maka untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ganda.

1. Pengujian Hasil Analisis Data

Untuk pengujian hasil analisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan teknik analisis korelasi dan regresi ganda, maka hipotesis yang telah dirumuskan dalam tabel sebagai berikut berikut:

Tabel 13

		Kepemimpinan kepala sekolah	Motivasi berprestasi	Kompetensi Guru
Kepemimpinan sekolah	Pearson Correlation	1	.475(**)	.451(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	70	70	70
Motivasi berprestasi	Pearson Correlation	.475(**)	1	.610(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	70	70	70
Kompetensi Guru	Pearson Correlation	.451(**)	.610(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	70	70	70

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 14

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	504.280	2	252.140	18.794	.000(a)
	Residual	1742.592	67	26.009		
	Total	2246.871	69			

Tabel 15
Ringkasan analisa korelasi

No	Hipotesis	Uji Analisis	Ringkasan Perhitungan		Keterangan
			Hitung	Tabel	
1	Hubungan antara X_1 dengan Y	Teknik Analisis korelasi	$r_{x_1y} = 0,451$	$r_{tabel} = 0,312$	$N=70$, taraf Signifikansi = 5%, $r_{hit} > r_{tab}$. Maka uji Tersebut terbukti
2	Hubungan antara X_2 dengan Y	Teknik Analisis korelasi	$r_{x_2y} = 0,610$	$r_{tabel} = 0,312$	$N=70$, taraf Signifikansi = 5%, $r_{hit} > r_{tab}$. Maka uji Tersebut terbukti
3	Hubungan antara X_3 dengan Y	Teknik Analisis korelasi	$F = 18,794$	$F_{tab} = 3,255$	$N=70$ $F_{hit} > F_{tabel}$ Uji tersebut terbukti

Tabel 16
Ringkasan hasil analisa regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	
		B	Std. Error	Beta	B			Std. Error
		1	(Constant)	72,621	6.690			
	Kepemimpinan kepala sekolah	.162	0.165	.392	3,314		.002	
	Motivasi berprestasi	.057	.050	.139	0,241		.259	

a. Dependent Variable: Kompetensi Guru
 $Y = 72,621 + 0,162 x_1 + 0,057 x_2$

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut :

a. Hubungan antara Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) Dengan Kompetensi Guru (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi dengan program komputer untuk statistik yaitu SPSS, diperoleh $X_1Y = 0,451$. Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel r dengan $N = 70$ dan taraf signifikansi $0,05$ diperoleh $r \text{ tabel} = 0,312$, karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ atau $0,451 > 0,312$ (tabel 13), maka dapat dikatakan terdapat hubungan positif yang signifikan antara variable X_1 dengan Y . Dan berdasarkan hasil analisis dengan uji t diketahui $t \text{ hitung} = 3,134$ yang lebih besar dari $t \text{ table}$ dengan $df = 58$ dan $\alpha = 0,025$ diperoleh $t \text{ tabel} = 2,002$, karena $3,134 > 2,002$ maka dapat dikatakan bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kompetensi guru (tabel 16). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru terbukti kebenarannya.

b. Hubungan antara Motivasi Berprestasi (X2) Dengan Kompetensi Guru (Y)

Pengujian hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru digunakan teknik analisis korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi yang dibantu dengan program komputer untuk statistik yaitu SPSS versi 15, dengan rumus product moment diperoleh $X_2Y = 0,610$. Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel r dengan $N = 70$ dan taraf signifikansi $0,05$ diperoleh $r \text{ tabel} = 0,312$, karena r

$\text{hitung} > r \text{ tabel}$ atau $0,610 > 0,312$ (tabel 13), maka dapat dikatakan terdapat hubungan positif yang signifikan antara variable X_2 dengan Y . Dan berdasarkan hasil analisis dengan uji t diketahui $t \text{ hitung} = 4,737$ yang lebih besar dari $t \text{ table}$ dengan $df = 58$ dan $\alpha = 0,025$ diperoleh $t \text{ tabel} = 2,002$, karena $4,737 > 2,002$ maka dapat dikatakan bahwa motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kompetensi guru (Tabel 16).. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru terbukti kebenarannya.

c. Hubungan antara Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Motivasi Berprestasi (X2) Guru terhadap Kompetensi Guru (Y)

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh $R_{y(1,2)} = 0,709$. dan dari hasil uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan statistik F diperoleh $F_{reg} = 18,794$, sedangkan persamaan garis regresi ganda atau model hubungan antara variable X_1 dan X_2 terhadap Y adalah $\hat{U} = 72,621 + 0,165 X_1 + 0,057 X_2$ signifikan secara statistik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi terdapat hubungan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru terbukti kebenarannya

2. Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data dan penafsiran pengujian pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru dapat

- diterima dengan r hitung $>$ r tabel atau $0,451 > 0,312$ pada taraf signifikansi 0,05.
- b. Hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru dapat diterima dengan r hitung $>$ r tabel atau $0,610 > 0,312$ pada taraf signifikansi 0,05.
 - c. Hipotesis yang berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru dapat diterima dengan r hitung $>$ r tabel atau $0,709 > 0,312$. Sedangkan dari hasil uji keberartian korelasi ganda diperoleh $F_{reg} = 18,794$ sedangkan pada $db = 2$ dan $dk = 37$ dan taraf signifikansi 5% diperoleh $F_{hitung} = 3,255$. Karena $F_{reg} >$ F_{hitung} atau $18,794 > 3,255$ maka dapat dikatakan koefisien korelasi tersebut berarti atau signifikan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa variable perilaku kepemimpinan kepala sekolah terbukti berpengaruh terhadap kompetensi guru. Hal ini dapat diketahui dengan perolehan besarnya koefisien korelasi sebesar 0.451 Perilaku kepemimpinan kepala sekolah berupa sikap positif dimana guru setuju dan mendukung terhadap kebijakan- kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah atau sikap negatif dimana guru tidak setuju dan tidak mendukung terhadap segala kebijakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kepemimpinan kepala sekolah. Guru yang memiliki sikap positif terhadap kepemimpinan kepala sekolah akan menerima dan memberi respon yang baik terhadap segala kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah, dengan adanya respon yang positif ini akan dapat meningkatkan gairah atau kinerja guru, dalam hal ini diperlukan adanya

hubungan timbal balik yang positif antara kepala sekolah dengan guru, karena dengan adanya komunikasi dua arah yang terus terjalin dengan baik segala kendala yang mungkin dihadapi oleh sekolah akan dapat terselesaikan secara kebersamaan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik pula akan dapat meningkatkan semangat guru didalam mengemban tugas pokoknya yaitu untuk mencerdaskan anak didik, sehingga bila hal ini berjalan dengan baik maka kemampuan guru didalam pembelajaran akan dapat terus ditingkatkan. Sebaliknya guru yang memiliki sikap negatif terhadap kepemimpinan kepala sekolah cenderung akan memberikan respon kurang baik terhadap segala kebijakan yang diambil kepala sekolah, dan bila hal ini terjadi maka akan dapat menimbulkan pertentangan antara guru dengan kepala sekolah dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan tentunya akan berakibat buruk pula terhadap peningkatan kemampuan guru.

Disamping itu pula faktor motivasi berprestasi guru sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru. Dalam penelitian ini sumbangan terbesar yang diberikan terhadap kompetensi guru adalah adanya motivasi berprestasi guru, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel dan faktor yang lain. Motivasi sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan kemampuan guru. Dengan adanya motivasi yang tinggi guru akan selalu berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin hari semakin maju, hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan” motivasi berprestasi sebagai daya penggerak dalam diri untuk mencapai taraf prestasi belajar yang setinggi mungkin, demi memperoleh kepuasan”, Winkel (1999:88). Selain itu guru yang profesional juga harus dapat

mengembangkan kemampuannya dengan memahami segala gejala lingkungan yang dapat dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran. Kemampuan yang dimiliki oleh guru dapat ditingkatkan dengan berbagai metode contohnya guru harus dapat mengenal alat – alat yang dapat digunakan sebagai penunjang sarana pendidikan, misalnya dengan adanya media laptop, komputer, LCD, sehingga bila guru memiliki kemampuan menggunakan media ini maka akan dapat berdampak positif baik terhadap guru itu sendiri maupun terhadap anak didiknya. Dalam proses pembelajaran guru harus dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh anak didiknya, hal ini harus diketahui untuk menjadi pedoman guru dalam penyampaian materi yang akan disampaikan guru. Guru akan dapat merancang bagaimana sebaiknya metode yang akan dipakai dan juga alat apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran, dan bila hal ini dapat tepat dilakukan akan dapat meningkatkan kemampuan guru untuk selalu maju dan juga kemampuan siswa yang juga akan semakin maju.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa kompetensi guru akan dapat ditingkatkan apabila guru memiliki perilaku yang positif terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan juga adanya motivasi berprestasi yang tinggi yang dimiliki oleh guru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan terhadap guru-guru SDN. Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kompetensi guru.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan kompetensi guru.

Implikasi

Berdasarkan teori dan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi ternyata sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru, hal ini ditunjukkan dengan analisis yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan R hitung $> R$ table.

Agar dapat terwujud perilaku yang positif guru terhadap kepala sekolah dibutuhkan adanya hubungan dua arah yang baik. Kepala sekolah harus senantiasa selalu berinteraksi dengan guru, mengerti apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan guru yang tentunya tidak menyimpang dari tujuan dalam pendidikan. Kepala sekolah merupakan pucuk pimpinan di sekolah sehingga segala kebijakan yang diambil harus selalu melalui hasil komunikasi yang baik dengan guru-guru. Begitu pula sebaliknya guru harus senantiasa memberi masukan kepada kepala sekolah dalam proses pembelajaran yaitu tentang kelengkapan sarana serta kendala- kendala yang dialaminya. Disamping itu, karakteristik dari guru-guru juga harus dipahami oleh Pimpinannya yaitu kepala sekolah. Sehingga hasil evaluasi ini akan dapat menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guru agar profesional. Dan bila hal ini dapat terlaksana dengan baik maka dapat dipastikan akan dapat meningkatkan kemampuan guru.

Motivasi berprestasi yang dimiliki oleh guru merupakan

pendorong bagi guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendidikan, dengan adanya motivasi berprestasi yang tinggi maka guru akan senantiasa selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang semakin maju, baik itu mengenai metode, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam pembelajaran. Guru yang memiliki motivasi yang tinggi akan selalu belajar dan terus belajar dalam meningkatkan kemampuannya, dia tidak akan puas dengan hasil yang dicapainya saat ini, sehingga hal inilah yang akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam dunia pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perilaku positif guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan adanya motivasi berprestasi yang positif yang dimiliki oleh guru diharapkan akan dapat meningkatkan kompetensi guru secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapatlah penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut :

Bagi Kepala Sekolah

- a. Dengan adanya kontribusi yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan kompetensi guru dalam mengelola proses pembelajaran, maka dapat memberikan petunjuk pada pihak yang terkait untuk mau dan mampu serta lebih memperhatikan kedua faktor tersebut, agar kompetensi guru dalam mengelola proses pembelajaran di gugus 4 SDN. Cerme Lor khususnya meningkat dengan lebih baik
- b. Perlunya fungsi kepemimpinan kepala sekolah dengan

kompetensi guru dalam mengelola proses pembelajaran, tercapainya kompetensi guru secara riil akan dapat berhasil dengan baik apabila salah satunya didukung oleh fungsi kepemimpinan kepala sekolah. Pimpinan yang menyenangkan adalah pimpinan yang membuat bawahan merasa respek dan hormat kepadanya serta tidak segan-segan untuk melaksanakan tugas yang diembannya. Sikap penampilan pimpinan yang selalu membuat bawahan senang akan berdampak positif dan menciptakan iklim kondusif di tempat kerja, sehingga menunjang kompetensi guru dalam mengelola proses pembelajaran di SDN. Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik

- c. Peningkatan kompetensi guru perlu didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang memadai, oleh karena itu kepala sekolah diharapkan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat direspon oleh para guru sesuai dengan kewenangannya selaku kepala sekolah. Kepala sekolah perlu secara terus menerus melakukan pemantauan dan kerjasama yang baik dengan para guru, hal ini untuk mengetahui dan mendiagnosa berbagai kemajuan yang dicapai sekolah dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, Anne . 1993 . Psikologi Terapan . Jakarta : Grafindo .
 Anastasi Anne . 1993 . Psychological Testing . New York City :Fordham Univercity

- Beck Robert C. 1990 . Motivation : Theories And Principles NewJersey : Prentice Hall
- David C, Mc Clelland . 1987 . Memacu Masyarakat Berprestasi : Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi (Alih Bahasa Siswo Suyanto) . Jakarta : CV Intermedia .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1999 . Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan . Edisi 1999 .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1993 . Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. Panduan Manajemen Sekolah. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Hadari Nawawi, 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada Univercity Press.
- Kartini Kartono. 1993. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu ?). Jakarta : CV. Rajawali.
- Koeswara D . 1995 . Motivasi Teori dan Penelitiannya . Bandung : Angkasa .
- Law, Sue & Glover, Derek. 2000. Educational Leadership and Learning : Practice, Policy and research. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- Made Pidarta. 1995. Seri Manajemen Pendidikan: Peranan Sekolah Pada Pendidikan Dasar. Jakarta : Grasindo.
- Mar'at,1982. Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya. Jakarta : Ghalia.
- Maria Sinta Erdina . 1998 . Konsep Kompetensi Profesional Guru . Buletin PPPG Tertulis . bandung : Dirjen Dikdasmen Depdikbud .
- Marsudi Eko. 1988. Kepemimpinan Pancasila suatu Eksplorasi. Surakarta : Pilar Daya Ratna.
- Moh. Uzer Usman. 1999. Menjadi Guru Profesional Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nana Sudjana, 1989. Metode Statistik. Bandung : Tarsito.
- Nana Sudjana. 1998. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar.Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Nasution S. 1993. Pengembangan Kurikulum. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Pandji . 1992 . Psikologi Kerja . Jakarta : Rineka Cipta .
- Rosilawati. 2001. “Pemberdayaan Kemampuan Profesional Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan untuk Mewujudkan Sekolah Efektif (Studi Evaluatif pada SDN di Lingkungan Cabang Dinas P & K Kecamatan Sukasari Kota Bandung),” Tesis, Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan (S2), Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, h. 158
- Saifuddin Azwar . 1992 .

Reliabilitas Dan Validitas .
Yogyakarta : Pustaka Pelaja

Sallis, Edwar. 1993. Total Quality Management Education. London : Bidles Ltd, guildford and Kings Lynn

Siswandari, 2002. Statistika Terapan bagi Peneliti. Surakarta : UNS Press.

Sondang P. Siagian. 1997. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.

Suciati . 1994 . Teori Motivasi .
Jakarta : Depdikbud .